

JANA ÖZBEKSTANDA JASLARGA TIYISLI MÁMLKETLIK SIYASAT HÁM ONIŇ ÁHMIYETI

Mambetkarimova Guljahan Polatbaevna

NMPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17173442>

Búgin dúnyadađı quramalı hám tez ózgeriwsheń globallasıw shárayatında hár qanday mámlekettiń demokratıyalasqanlıq dárejesiniń áhmiyetli kórsetkishlerinen biri jámiyettiń sociallıq-mádeniy, siyasiy hámde ekonomikalıq mákanında jaslarđıń da ornı qanday ekenligi menen belgilenedi. Jaslar mashqalaların sheshiw tarawındađı nátiyjeli mámleket siyasatın ámelge asırıw hámde onda qollanılatuđın mexanizm hám texnologiyalardı jetilistirip barıw tek social turaqlılıq emes, bálkim ulıwma, mámleket qawipsizligin támiyinlewdiń áhmiyetli faktorlarınan biri esaplanadı. Bul bolsa, óz náwbetinde ulıwmajáhán standartları hám milliy-aymaqlıq ózgesheliklerin ózinde uyđın tárizde sintezlegen innovaciyalıq mexanizm hám texnologiyalardı qollađan túrde ámelge asırılatsuđın uzaq múddetli jaslarđa tiyisli mámleket siyasatı modelin islep shıđıwđa bolđan zárúrlikti jáne de kúsheytpekte.

Házirgi dúnyanıń kóplegen mámleketlerinde jaslar menen islewdiń jańasha modellerin qalıplestiriw hám de olardı ámelge asırıwda innovaciyalıq mexanizm hám texnologiyalardı jaratıwđa tiyisli kóplep ilimiy izertlew orayları iskerlik alıp barmaqta. Usı modellerdi islep shıđıwda olardıń zaman talaplarına sáykesligine tiykarlanıp atqaratuđın wazıypalarına úlken muđdardađı investiciyalardı qamtıp alıw ózgesheligine ayrıqsha itibar qaratılmaqta. Bunnan tısqarı, jaslar siyasatı boyınsha milliy modellerdiń tek jergilikli kózqarastan tabıslı ámel etiw emes, olardıń usı tarawdađı xalıqaralıq múnásibetlerge integraciyalasa alıwı, usı siyasattıń natıyjeliligini belgilewshi áhmiyetli kriteriyaları sıpatında qaralmaqta.

Ğárezsizlik jıllarında kópđana tarawlar qatarında Ózbekstan Respublikasınıń jaslarđa tiyisli mámleket siyasatı da ayrıqsha bađdar sıpatında túpten qayta dúzildi hám bir qatar áhmiyetli evolyuciyalıq rawajlanıw basqıshların basınan keshirdi.

Ğárezsizliktiń dáslepki jılında-aq yađnıy 1991-jıl 20-noyabr de “Ózbekstan Respublikasında jaslarđa tiyisli mámleketlik siyasatınıń tiykarları haqqında”đı Nızamınıń [1] qabil etiliwi evolyuciyalıq rawajlanıw basqıshınıń baslaması edi.

Jaslarđa keń imkaniyatlar jaratıw, olardı hár tárepleme qollap-quwatlawdıń kepillikleri tiykarđı nızamımızda belgilene basladı.

Konstituciyamızdıń XIV babınıń jaslarđa arnalıwı hám tiykarđı nızam menen olardı qollap-quwatlawdıń kepilleniwi Jańa Ózbekstanda jaslarđa keń imkaniyatlar jaratılıwınıń negizi bolıp xızmet etti [2].

Búgingi kúnde de usı aktual máselege baslı wazıypa sıpatında áhmiyet qaratılmaqta. Bul bađdarda Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev “Biz jaslarđa tiyisli mámleket siyasatın hesh awıtqıwıwlarısız, isenim menen dawam ettiremiz. Tek dawam ettirip qoymastan, bálkim usı siyasattı eń basil wazıypamız búgin zaman talabına say joqarı dárejege kóteremiz. Jaslarımızdıń ğárezsiz pikir júritetuđın, joqarı intellektuallıq hám ruwxıy potencialđa iye bolıp, dúnya kóleminde óz qatarlaslarına hesh qaysı tarawda bos kelmeytuđın insanlar etip jetilisiwi, baxıtlı bolıwı ushın mámleketimiz hám jámiyetimizdiń bar kúsh hám múmkinshiliklerin sarıplaymız”[3], dep isenimli pikir bildirgeni itibarđa ılayıq. Sođan muwapıq jaslarđa tiyisli mámleket siyasatın jámiyettiń barlıq qatlamlarına integraciyalasa alatuđın tárizde ámelge asırıw modelin islep shıđıw, onda qollanılatsuđın mexanizm hám texnologiyalardı jetilistiriw

menen baylanisli, ilimiy hám ámeliy islenbelerdi ámelge engiziw wazıypası aktual áhmiyetke iye.

Ózbekstan jaslarǵa tiyisli mámleketlik siyasattı jańa basqıshqa alıp shıǵıw, bul tarawdaǵı mashqalalarǵa sheshim tabıw, wákilikli organlar iskerligin nátiyjeli shólkemlestiriw hám muwapıqlastırıw maqsetinde 2016 jil 14-sentyabrde “Jaslarǵa tiyisli mámleketlik siyasat haqqında”ǵı Ózbekstan Respublikası Nızamınıń qabıl etiliwi úlken waqıya boldı.

Bul nızamınıń 3-statyasında da jaslarǵa tiyisli mámleketlik siyasat atamasına túsinik berildi. Oǵan kóre:

jaslarǵa tiyisli mámleketlik siyasat — mámleket tárepinen ámelge asırılatusın hám de jaslardı sociallıq tárepten qalıplestiriw ham olardıń intellektual, dóretiwshilik hám basqa baǵdardaǵı potencialın jetilistiriw ushın shárt-shárayatlar jaratılıwın názerde tutatuǵın social-ekonomikalıq, shólkemlestiriwshilik hám huqıqıy shara-ilajlar sisteması [4].

Elimizde jaslarǵa tiyisli mámleket siyasattı ámelge asırıwda tómendegi tiykarǵı principiierge ámel etiledi:

ashıqlıq hám áshkaralıq;

jaslarǵa tiyisli mámleket siyasatın ámelge asırıwda jaslardıń qatnasıwı;

jaslar baslamaların qollap-quwatlaw hám xoshametlew;

ruwxıy, etikalıq hám mádeniy qádiriyatlardıń ústinligi;

jaslardıń kemsitiliwine jol qoyılmawı.

Al, jaslarǵa tiyisli mámleket siyasatınıń tiykarǵı baǵdarları tómendegilerden ibarat:

jaslardıń huqıqları, erkinlikleri hám nızamlı máplerin támiyinlew;

jaslardıń turmısı hám densawlıǵın saqlaw;

jaslardıń ruwxıy, intellektuallıq, fizikalıq hám etikalıq tárepten jetilisiwine kómeklesiw;

jaslar ushın ashıq hám sapalı bilimlendiriwdi támiyinlew;

jaslardı jumısqa jaylastırıw hám olardıń bandligi ushın shárt-shárayatlar jaratıw;

jaslardı patriotlıq, puqaralıq sezimi, tolerantlıq, nızamlarǵa, milliy hám ulıwma insaniy qádiriyatlarǵa húrmet ruwxında, zıyanlı tásirler hám aǵımlarǵa qarsı tura alatuǵın, turmısqa bolǵan qatań isenim hám qarasarǵa iye etip tárbiyalaw;

jaslardı etikalıq negizlerdi buzıwǵa alıp keletuǵın is-háreketlerden, terrorism hám diniy ekstremizm, separatizm, fundamentalizm, zorlıq hám miyrimsizlik ideyalarınan qorǵaw;

jaslardıń huqıqıy sana hám huqıqıy mádeniyatı dárejesin jetilistiriw;

intalı hám qábiletli jaslardı qollap-quwatlaw hám de xoshametlew;

jaslar isbilermenligin rawajlandırıw ushın shárt-shárayatlar jaratıw;

jaslarda salamat turmıs tárizine umtılwıdı qalıplestiriw, sonday-aq, jaslardıń bos waqıtların mazmunli shólkemlestiriw hám jaslar sportın ǵalabalıq rawajlandırıw ushın shárt-shárayatlar jaratıw;

jas shańaraqlardı ruwxıy hám materiallıq tárepten qollap-quwatlaw, olar ushın múnásip turaq-jay hám social-xojalıq sharayatları jaratıw boyınsha kompleks ilajlar sistemasın ámelge asırıw;

jaslardıń huqıqları hám erkinliklerin ámelge asırıw salasında iskerlikti ámelge asırıwshi xalıq aralıq shólkemler menen sheriklikti rawajlandırıw.

Juwmaqlap aytqanda, jas áwladtıń bilimli, kásip-ónerli, jetik pikirli bolıp erjetiwi, múnásip dáramat tabıwı ushın barlıq zárúr sharayat hám múmkinshilik jaratıp berildi. Ózbekstannıń jaslar menen islew boyınsha tájiriybesi siyrek ushırasatuǵın, sirt el mámleketlerdiń jaslar

shólkemleri hám ekspertleriniń maqtawına eristi. Mámleketimiz jaslar mámleketi sıpatında xalıq aralıq maydanğa shıǵıp atır.

Bul múmkinshiliklerdi joqarı qádirlew hám olardan nátiyjeli paydalanıw, mámleketimiz rawajlanıwına bilimimiz hám miynetimiz benen úles qosıw bárshemizdiń perzentlik minnetimiz bolıp tabıladı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://lex.uz/ru/docs/-140894>
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T: 2023.
3. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston yoshlariga bayram tabrigi. 2018 y. 29 iyun // O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti — www.president.uz.
4. <https://lex.uz/docs/-3026246?ONDATE=26.01.2022>